

ECTI ECV 001/2024

Convênio

Procel + CB3E

CB3E

centro brasileiro de eficiência
energética em edificações

Relatório Interno

**Revisão de métodos de avaliação para o sistema de
iluminação artificial com base em normas
internacionais e propostas para a Portaria nº 309/2022**

Código: CB3E-T2-R06

Versão: 01

Data: 03/06/2025

Projeto: Desenvolvimento do DEO-PROCEL e suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quando à eficiência energética no Brasil e Proposição de sistema de capacitação e avaliação de profissionais certificados como auditores do PBE edifica

Fonte de Recurso: 4º Plano de Aplicação de Recursos PROCEL

Convênio:

Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-900
<http://www.ufsc.br>

Fundação de Ensino e Engenharia de Santa Catarina – FEESC

Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-370
<http://www.feesc.org.br>

Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional – ENBPar

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<http://enbpar.gov.br/>

Programa Nacional de conservação de Energia Elétrica – PROCEL

Setor Comercial Sul Quadra 9 - Asa Sul
Brasília, DF – CEP 70308200
<https://enbpar.gov.br/areas-de-atuacao/programas-setorias/procel/>
<http://www.procelinfo.com.br/>

Realização:

Laboratório de Eficiência Energética em Edificações – LabEEE

Centro Tecnológico - Departamento de Engenharia Civil
Campus Universitário Reitor João David Ferreira Lima, Bairro Trindade
Florianópolis, SC – CEP 88040-970
+55 48 3721 5184
labeee.ctc@contato.ufsc.br
<http://labeee.ufsc.br>

ENBPar/PROCEL

Gerente de Edificações, Indústria, Comércio e Selo PROCEL George Alves Soares

Fiscal Titular Myrthes Marcele Farias dos Santos

Fiscal Suplente Marina da Silva Garcia

LabEEE

Coordenação: Prof. Roberto Lamberts, PhD
Profª. Ana Paula Melo, Dra.

Supervisão: Renata De Vecchi, Dra.,
Desenvolvimento e análise: Brenda da Costa Loeser, Ma.
Julia Medeiros Alves, Arq.

Revisão: Greici Ramos, Dra.
Matheus Soares Geraldi, Dr.

Ficha Técnica deste documento

Trabalho: Trabalho II - Suporte técnico à implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade de edificações quanto à eficiência energética

Objetivo: Apoiar tecnicamente a implementação da compulsoriedade da avaliação da conformidade quanto à eficiência energética aplicada às edificações residenciais e não residenciais, bem como a continuidade ao assessoramento técnico ao MME, PROCEL, INMETRO, CGIEE, GT-Edificações, ST-Edificações e ABNT nos assuntos relacionados ao Programa de Etiquetagem de Edificações.

Meta relacionada: Publicação de 9 (nove) Notas Técnicas no site PBE Edifica.

Atividade: 3. Elaborar notas técnicas e proposição de melhorias para a INI-C, INI-R e RAC, incluindo a atualização das INIs com os novos zoneamentos climáticos, arquivos climáticos recentes e arquivos futuros e a avaliação de edificações considerando o efeito da ilha de calor urbana.

Produto relacionado: 01 (um) Relatório com as melhorias propostas nas INIs e RAC.

Como citar:

Alves, J.M., Loeser, B.C., De Vecchi, R., Ramos, G., Geraldi, M.S., Melo, A.P., Lamberts, R. Revisão de métodos de avaliação para o sistema de iluminação artificial com base em normas internacionais e propostas para a Portaria nº 309/2022. **Relatório técnico de Projeto de Pesquisa do Convênio ECTI Procel-UFSC ECV 001/2024**. Laboratório de Eficiência Energética em Edificações. Universidade Federal de Santa Catarina. 2025.

Sumário

Apresentação.....	5
1. Introdução	6
2. TITLE 24.....	7
2.1. Iluminação interna.....	11
2.1.1. <i>Método do edifício completo (140.B)</i>	14
2.1.2. <i>Método de categoria de área (140.C)</i>	15
2.1.3. Método personalizado (140.D).....	21
2.1.4. <i>Comparação entre os métodos da Title 24</i>	23
2.1.5. <i>Comparação INI-C (setembro de 2022) e CEC (2022, versão janeiro de 2023)</i>	25
2.2. Iluminação externa	29
3. ANSI/IES LM-80-20	30
4. ANSI/IES LM-79-24	31
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS	32
Referências	32

Apresentação

Este documento foi elaborado no âmbito do Convênio de Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação – ECTI, celebrado entre a ENBPar (Empresa Brasileira de Participações em Energia Nuclear e Binacional), no âmbito do Procel, a UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), e a FEESC (Fundação de Ensino de Engenharia), de número de referência ECTI Nº ECV 001/2024-PROCEL-ENBPar e intitulado **DESENVOLVIMENTO DO DEO-PROCEL E SUPORTE TÉCNICO À IMPLEMENTAÇÃO DA COMPULSORIEDADE DA AVALIAÇÃO DA CONFORMIDADE DE EDIFICAÇÕES QUANTO À EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO BRASIL” E “PROPOSIÇÃO DE SISTEMA DE CAPACITAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROFISSIONAIS CERTIFICADOS COMO AUDITORES DO PBE EDIFICA.**

O convênio possui as seguintes frentes de trabalho:

- Gerenciamento do projeto;
- Trabalho I;
- Trabalho II;
- Trabalho III;
- Trabalho IV.

Este documento integra o Trabalho II. Está contida neste relatório uma revisão geral dos métodos para a determinação da Densidade de Potência de Iluminação (DPI), utilizada como dado de entrada para a avaliação da envoltória e sistema de iluminação artificial a partir da Portaria nº 309 de 6 de setembro de 2022, especificamente no caso de edificações comerciais, de serviços e públicas. A revisão foi conduzida tomando-se como base os padrões reconhecidos internacionalmente, a exemplo da *Title 24* do Estado da Califórnia, nos Estados Unidos da América, e as normas LM-79 e LM-80 da *Illuminating Engineering Society* (IES), em conjunto com a *American National Standards Institute* (ANSI).

1. Introdução

Segundo o item 4.34 do Anexo I da Portaria Consolidada Inmetro nº 309 de 06 de junho de 2022, a Densidade de Potência de Iluminação (DPI), para fins de aplicação da INI-C, é representada em Watts por metro quadrado (W/m^2), sendo a razão entre o somatório da potência de lâmpadas e reatores instalados e a área de um ambiente ou zona térmica. Ainda segundo o mesmo documento, a DPI deve ser definida em projeto, ou por levantamento físico nas áreas avaliadas. A DPI da condição de referência para as classificações A e D é fixa, e deve ser definida conforme as tabelas para determinado método adotado (edifício completo ou atividades) incluídas na Portaria (Brasil, 2022). Neste relatório foram documentados os métodos para a determinação do desempenho do sistema de iluminação segundo a Title 24, e as normas LM-80 e LM-79 da ANSI/IES.

No método do Anexo B.III da INI-C, a densidade de potência de iluminação instalada total da edificação (DPI_T) resulta da divisão entre a potência de iluminação total instalada (PI_T), e a área iluminada total da edificação (AI_T), conforme a Equação 1.

Equação 1

$$DPI_T = \frac{PI_T}{AI_T}$$

Onde:

DPI_T é a densidade de potência instalada total da edificação (W/m^2);

PI_T é a potência de iluminação instalada total da edificação, sem controle automatizado (W);

AI_T é a área iluminada total da edificação (m^2).

A Title 24 é um conjunto de normas e regulamentações de construção civil do Estado da Califórnia, oficialmente conhecida como *California Code of Regulations* e publicada pela *California Building Standards Commission* (CBSC). A Title 24 é composta por 12 partes que cobrem diversos aspectos da construção, instalações, segurança, acessibilidade e eficiência energética, sendo revisada trienalmente (CBSC, 2022).

As normas LM-79-24 e LM-80-20 são padrões estabelecidos para a avaliação e testes de produtos de iluminação, com foco em tecnologias de LED. Cada uma delas aborda aspectos específicos do desempenho e da vida útil desses produtos. Essas normas são amplamente utilizadas no setor de iluminação, principalmente em programas de certificação como o *Energy Star* e o *DesignLights Consortium* (DLC). Por meio dos dados obtidos a partir dessas normas, os programas avaliam e certificam os produtos de iluminação LED, garantindo que atendam aos padrões rigorosos de desempenho, eficiência e durabilidade (IES, 2020; 2024).

O DLC foca na eficiência energética e na qualidade do sistema de iluminação no espaço comercial em toda a América do Norte. O DLC tem duas opções para demonstrar a conformidade da manutenção de lúmen das luminárias escolhidas para compor o sistema de iluminação. A primeira opção, mais comum, é usar o desempenho em nível de componente por meio dos protocolos TM-21, que alavancam o desempenho a partir da LM-80 e a temperatura *in situ* do dispositivo de LED. Ao aplicar a manutenção de lúmen de acordo com esses protocolos, a DLC permite uma tolerância de 5% às correntes de acionamento testadas pelo LM-80 (DLC, 2020).

O *Energy Star*, por sua vez, é um programa internacional de certificação de eficiência energética que define requisitos para diversos setores e produtos, incluindo a iluminação em LED. O programa apoia o uso

das metodologias LM-80 para garantir o tratamento consistente dos dados de manutenção de fluxo luminoso e cor e da LM-79 para demais parâmetros ópticos (Energy Star, 2017).

2. TITLE 24

Dentre as partes da Title 24, as mais pertinentes para o estudo do desempenho das edificações são:

- PARTE 1 – *CALIFORNIA ADMINISTRATIVE CODE (CAC)*, que estabelece os procedimentos administrativos para a aplicação e execução dos códigos de construção na Califórnia, incluindo as regras para licenciamento e inspeções de conformidade.
- PARTE 2 – *CALIFORNIA BUILDING CODE (CBC)* – Volumes 1 & 2, baseado no *International Building Code (IBC)*, com adaptações específicas para a Califórnia, define os padrões mínimos para o projeto e a construção de edifícios, incluindo requisitos estruturais, de sistemas e instalações, de segurança contra incêndio e de acessibilidade.
- PARTE 2.5 – *CALIFORNIA RESIDENTIAL CODE (CRC)*, que determina padrões para as residências unifamiliares e multifamiliares de até três andares.
- PARTE 6 – *CALIFORNIA ENERGY CODE (CEC)*, que especifica os requisitos para eficiência energética em edifícios, incluindo a envoltória, sistemas de condicionamento de ar, sistemas de aquecimento de água, piscinas e spas, uso de energia solar, sistemas de iluminação interna de edifícios, sistemas de iluminação externa, sistemas de distribuição de energia elétrica, etc.
- PARTE 11 – *CALIFORNIA GREEN BUILDING STANDARDS CODE (CALGreen)*, que complementa o CEC com foco adicional em sustentabilidade, a partir de estratégias de construção sustentável, eficiência energética, conservação de água, qualidade do ar interno e redução de resíduos.

No que tange à eficiência energética das edificações, caso a edificação avaliada não esteja englobada nos métodos apresentados nas partes descritas acima, o Estado da Califórnia sugere utilizar os métodos de avaliação da ASHRAE 90.1 para edificações comerciais e da IECC 2015 para residenciais. A Title 24 recomenda ainda que os componentes do sistema de iluminação estejam em conformidade com a LM-80 e LM-79.

Na classificação de edificações conforme a Title 24, cada código pode apresentar metodologias e categorias de classificação próprias e que podem se diferenciar da ASHRAE 90.1 ou IECC 2015, ainda que seus métodos sejam referenciados na Title 24. O CBC e o CEC são códigos complementares, mas de natureza diferente em relação à classificação de edificações. Segundo o CBC, versão de julho de 2024, temos as seguintes classificações de **uso e ocupação** das edificações¹²:

- Grupo A, Reunião de público (Seção 303): subgrupos A-1, A-2, A-3, A-4 e A-5, inclui o uso de um edifício, ou parte dele, para reunir pessoas para fins como: funções cívicas, sociais ou religiosas; recreação, consumo de alimentos ou bebidas ou espera por transporte; estúdios de produção de filmes e televisão, instalações de produção aprovadas e locais de produção; ou para a exibição de

¹ Alguns usos, como farmácias, instalações veterinárias, cosmetologia, consultórios de acupuntura etc possuem especificações adicionais no Capítulo 12 do CBC.

² Para edifícios que abrigam casas de assistência social de proteção ou instalações construídas antes de 1972, consulte as Partes 9 (Código de Incêndio da Califórnia - CFC) e 10 (Código de Edifícios Existentes da Califórnia - CEBC) da Title 24.

filmes quando uma taxa de admissão é cobrada e quando tal edifício ou estrutura é aberta ao público e tem capacidade para 10 ou mais pessoas.

- Grupo B, Negócios (Seção 304): inclui o uso de um edifício, ou uma parte dele, para escritórios; torres de controle de tráfego de aeroportos; edificações de atendimento ambulatorial que atendam a quatro ou mais pacientes; hospitais veterinários e canis; bancos; barbearias e salões de beleza; lava-jato; administração cívica; clínicas ambulatoriais; laboratórios; etc
- Grupo C, Acampamentos (Seção 450): inclui locais com programas e instalações projetados para oferecer experiência de vida em grupo ao ar livre, com foco em atividades sociais, espirituais, educacionais ou recreativas, por cinco dias ou mais em uma ou mais estações do ano. Não se aplica a hotéis, acampamentos turísticos, parques de *trailers*, *resorts*, acampamentos de caça, campos de trabalho, prisões, instituições de assistência à infância ou agências de busca de moradia.
- Grupo E, Educacional (Seção 305): inclui o uso de um edifício, ou uma parte dele, para fins educacionais contendo mais de seis pessoas ao mesmo tempo até a 12ª série (equivalente ao 3º ano do ensino médio no Brasil). Observação: uma residência usada para a educação das crianças que normalmente residem nesta mesma residência, permanecerá classificada como Grupo R.
- Grupo F, Industrial (Seção 306): subgrupos F-1 e F-2, inclui o uso de um edifício, ou parte dele, para operações de montagem, desmontagem, fabricação, acabamento, manufatura, embalagem, reparo ou processamentos que não sejam classificados como ocupação de alto risco (Grupo H) ou ocupação de armazenamento do (Grupo S).
- Grupo H, Alto risco (Seção 307): subgrupos H-1, H-2, H-3, H-4 e H-5, inclui o uso de um edifício, ou parte dele, que envolva a fabricação, processamento, geração ou armazenamento de materiais que constituam um risco físico ou para a saúde. Materiais perigosos armazenados ou usados em cima de telhados ou marquises devem ser classificados como armazenamento ou uso ao ar livre, e devem estar em conformidade com o Código de Incêndio da Califórnia.
- Grupo I, Institucional (Seção 308): subgrupos 1-2, 1-3 e 1-4, inclui o uso de um edifício, ou parte dele, no qual cuidados ou supervisão são fornecidos às pessoas que são incapazes de autopreservação sem assistência física, ou no qual as pessoas são detidas para fins penais ou correccionais, ou no qual a liberdade dos ocupantes é restrita. Quando a edificação tiver usos ambulatoriais e não ambulatoriais, os requisitos mais restritivos serão aplicados. Estão incluídos nesse grupo clínicas de desintoxicação, hospitais, lares de idosos, prisões, reformatórios etc.
- Grupo L, Laboratório (Seção 313): inclui o uso de um edifício, ou o conjunto de edifícios, que não se englobam aos parâmetros do Grupo B. Tal tipologia requer relatório técnico sobre seu funcionamento para a definição do Grupo ao qual pertencerá.
- Grupo M, Mercantil (Seção 309): inclui o uso de um edifício ou parte dele para a exibição e venda de mercadorias, envolvendo estoques de bens. O grupo inclui, mas não se limita a: lojas de departamento, drogarias, supermercados, estufas para exposição e venda de plantas, postos de combustíveis, lojas de varejo ou atacado etc.
- Grupo R, Residencial (Seção 310): subgrupos R-1, R-2, R-2.1, R-3, R-3.1 e R-4, inclui o uso de um edifício, ou parte dele, para fins de dormir, quando não classificado como um Grupo Institucional ou quando não regulado pelo CRC. As ocupações do Grupo R não construídas de acordo com o Código Residencial da Califórnia, conforme permitido pelas Seções 310.4.1 e 310.4.2, devendo cumprir com

a Seção 420. Fazem parte desse grupo as pensões, hotéis, motéis, prédios de apartamentos, conventos, dormitórios, fraternidades e irmandades etc.

- Grupo S, Armazenamento (Seção 311): subgrupos S-1 e S-2, inclui o uso de um edifício, ou parte dele, para armazenamento de materiais e objetos que não estão incluídos no Grupo H, como galpões, almoxarifados ou depósitos.
- Grupo U, Diversos/outros (Seção 312): inclui edifícios de caráter acessório (que são as construções que complementam a principal edificação) e estruturas diversas não classificadas em nenhum grupo anterior, que inclui, mas não se limita a: edifícios agrícolas, hangares residenciais, celeiros, garagens, estruturas de comunicação com menos de 139 m², cercas acima de 2,10 m, silos, abrigos de gado e estábulos, estufas etc.

Ainda de acordo com a Title 24, os edifícios devem ser classificados em um ou mais grupos de ocupação com base nos riscos e perigos relacionados ao uso pretendido. Áreas com usos múltiplos em momentos diferentes devem atender a todos os requisitos aplicáveis. Estruturas com múltiplos grupos de ocupação devem seguir a Seção 508 do CBC. Se o uso não estiver especificado, o edifício deve ser classificado no grupo mais semelhante. Telhados ocupados devem seguir a Seção 503.1.4 do CBC e ser classificados conforme o uso mais próximo. A classificação do CBC objetiva segurança estrutural, proteção contra incêndio e acessibilidade.

Já o CEC, por sua vez, classifica as edificações de acordo com sua **tipologia construtiva**, considerando as características do edifício que afetam o consumo de energia. Na Tabela 1 é mostrada a correspondência entre as tipologias construtivas da normativa brasileira INI-C e da californiana CEC.

Tabela 1 - Tipologias construtivas descritas na INI-C da P309/22 e na CEC da Califórnia

Brasil (INI-C)	Califórnia (CEC, Seção 140.6)
Escritórios	<i>Office building</i>
Educacional	<i>School building</i>
Hospedagem	*
Varejo e Serviços	<i>Retail store building</i>
Serviços de Alimentação	<i>Restaurant building</i>
Supermercados e mercados	<i>Grocery store building</i>
Galpões e Armazenagem	*
Reunião de Público	<i>Assembly, Sports arena, Gymnasium, Library, Museum, Performing arts theater, Religious facility buildings...</i>
Terminais de Transporte	<i>Assembly building</i>
EAS - atenção básica	<i>Healthcare facility</i>
EAS - atenção especializada	<i>Healthcare facility</i>
Outros	<i>All other buildings</i>

*O método de construção completa deve ser usado apenas para os tipos de construção que estão listados especificamente na Tabela 140.6-B. Por exemplo, hotéis/motéis e edifícios residenciais em altura não devem usar este método para avaliar o sistema de iluminação.

O CEC, Parte 6 da Title 24, aplica-se a todos os edifícios dos grupos A, B, E, F, H, I, M, R, S ou U descritos no CBC (Seção 100.0(a)). Isso inclui as construções novas, reformas ou projetos de agências governamentais, condicionados ou não, que tenham pedidos de licença apresentados (ou exigidos por lei) a partir da data de vigência das normas ou após essa data, salvo algumas exceções:

- Edifícios históricos regulamentados pelo Código de Edifícios Históricos da Califórnia (Title 24, Parte 8).
- Estruturas temporárias, o que inclui edifícios temporários, iluminação externa temporária ou iluminação em edifícios não condicionados, bem como estruturas erguidas após desastres naturais (devem ser totalmente removidas após o prazo da licença).
- Edifícios industriais nos subgrupos de uso e ocupação I-3 e I-4.

As disposições da Parte 6 aplicam-se também à partes do edifício, como a envoltória, sistema de condicionamento de ar, sistema de aquecimento de água, piscinas e spas, edifícios prontos para o uso de energia solar, sistema de iluminação interna de edifícios, sistema de iluminação externa, sistema de distribuição de energia elétrica e placas localizadas em ambientes internos ou externos, em edifícios que são abrangidos pela Seção 100.0(a) e presentes na Tabela 100.0-A, incluindo uso misto.

Para o projeto e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação em edifícios não residenciais, hotéis/motéis, iluminação externa e sistemas de distribuição de energia elétrica, é necessário seguir as disposições das Seções 130.0 a 130.5. Esses requisitos aplicam-se aos edifícios novos, enquanto a Seção 141.0 define quais regras também valem para reformas e ampliações em edifícios existentes:

- Seções 130.0 a 130.5: Essas seções definem os padrões para iluminação e sistemas elétricos em edifícios novos, incluindo limites de densidade de potência de iluminação (DPI), requisitos para controles de iluminação e eficiência energética. Elas também cobrem iluminação externa e sistemas de distribuição de energia.
- Seção 141.0: Especifica quais requisitos das Seções 130.0 a 130.5 se aplicam a reformas e ampliações em edifícios existentes, para que atendam aos padrões atuais de eficiência energética.
- Exceções: A iluminação de sinalização e exibição interna não é incluída no cálculo da DPI, pois tem usos específicos que não se enquadram nos critérios gerais de iluminação.
- Hotéis/Motéis (Grupo R): Embora classificados como residenciais, hotéis e motéis têm áreas comuns que devem seguir os requisitos de iluminação não residencial e de luminárias com controle de iluminação, enquanto as áreas de dormitório seguem as normas residenciais.

Edifícios com sistemas de iluminação não residenciais e com potência de iluminação total instalada de 4.000 Watts ou superior, e que estejam sujeitos aos requisitos da Seção 130.1(b)³, devem instalar controles de iluminação em resposta à demanda, devendo demonstrar uma **redução de 15% ou mais** na potência de iluminação.

Os painéis de mensagens eletrônicas com potência superior a 15 kW devem possuir controles capazes de **reduzir 30% ou mais** de sua potência de iluminação ao receberem um sinal de resposta à demanda, conforme exigido pela Seção 110.12(d), com exceção aos casos onde leis ou regulamentos de saúde e segurança exigirem operação contínua sem redução de carga.

O projeto e a instalação de todos os sistemas de iluminação, controles de iluminação e equipamentos nas seguintes áreas funcionais devem estar em conformidade com os requisitos de iluminação residencial aplicáveis da Seção 150.0(k). Em edifícios que contenham essas áreas funcionais, todas as outras áreas, como

³ Espaços em que os regulamentos de saúde ou segurança de vida não permitem que a iluminação geral seja reduzida não são obrigados a instalar controles de resposta à demanda e não contam para o limite de 4.000 watts.

as áreas comuns, devem estar em conformidade com os requisitos de iluminação não residencial e receptáculo controlado aplicáveis.

Para luminárias SSL⁴ embutidas e luminárias SSL com drivers montados remotamente, a potência nominal máxima deve ser a potência nominal máxima de entrada da luminária SSL, conforme especificado na Seção 130.0(c)1 quando testada de acordo com UL 1598, 2108 ou 8750, ou **IES LM-79**.

Para iluminação de fita LED, e iluminação linear LED com componentes de iluminação de fita LED, a potência nominal máxima deve ser a soma do comprimento instalado da iluminação de fita vezes a sua densidade de potência linear nominal em Watts por pé linear, ou a potência nominal máxima de entrada do driver ou fonte de alimentação que fornece energia ao sistema de iluminação, com iluminação de fita testada de acordo com UL 2108 ou 8750, ou **IES LM-79**.

2.1. Iluminação interna

No Subcapítulo 5 da Parte 6 (CEC), que versa sobre “ocupações não residenciais e em hotéis/motéis - abordagens de desempenho e conformidade prescritiva para alcançar eficiência energética”, a Seção 140.6 fala sobre os requisitos prescritivos para a avaliação do **sistema de iluminação interno** das edificações.

Para que um edifício esteja em conformidade com os requisitos de potência de iluminação interna, é necessário seguir o processo de verificação apresentado na Figura 1.

Figura 1 – Processo de cálculo para o sistema de iluminação interna segundo a Title 24

O primeiro passo é o cálculo da **potência de iluminação interna ajustada** de todas as áreas de construção propostas, considerando todos os sistemas permanentes e portáteis previstos no projeto. A potência de iluminação interna ajustada não deve ser maior do que o limite da DPI interna.

- No máximo, dois sistemas de iluminação podem ser usados para uma mesma área. Onde houver dois sistemas, eles devem ser interligados. Nesse caso, os watts do sistema de menor potência podem ser excluídos da DPI ajustada se: possuir certificado de instalação em conformidade com a Seção 140.6(a)1; a área ou áreas atendidas pelos sistemas são um auditório, um centro de convenções, uma sala de conferências, uma sala multiuso ou um teatro; os dois sistemas de iluminação são interligados com um interruptor de dupla ação não programável.

⁴ Iluminação de Estado Sólido, como as fontes de diodos emissores de luz semicondutores (LEDs), diodos emissores de luz orgânicos (OLED) ou diodos emissores de luz de polímero (PLED).

- É possível reduzir a potência de iluminação por meio de controles conforme a Tabela 140.6-A, a partir do **fator de ajuste de potência aplicável (PAF)**, se todas as seguintes condições forem atendidas: possuir certificado de instalação de acordo com a Seção 130.4(b); luminárias e controles atenderem aos requisitos aplicáveis da Seção 110.9 e das Seções 130.0 a 130.5; e a iluminação controlada ser um sistema de iluminação geral instalado permanentemente e os controles serem controles de iluminação não residenciais instalados permanentemente. Para aplicar o PAF, a edificação deve seguir requisitos de acordo com sua tipologia, conforme apresentado nesta Seção.
- Deve ser calculada a potência de iluminação excluída, conforme as seguintes aplicações:
 - Em parques temáticos: iluminação para temas e efeitos especiais;
 - Iluminação de estúdio para filme ou fotografia, desde que esta iluminação seja computada separadamente do sistema de iluminação geral;
 - Iluminação para pistas de dança, apresentações teatrais, culto religioso e outras apresentações ao vivo, e iluminação teatral usada para culto religioso, desde que esta iluminação seja computada separadamente do sistema de iluminação geral;
 - Iluminação para maquiagem, cabelo e preparação de figurinos em camarins de instalações de artes cênicas, desde que a iluminação seja computada separadamente do sistema de iluminação geral, independente para cada posto de camarim e controlada com um sensor de vacância.
 - Exposições temporárias em edificações cívicas, instalações de transporte, centros de convenções e áreas de eventos de hotéis, desde que a iluminação seja computada separadamente do sistema de iluminação geral;
 - Iluminação instalada pelo fabricante em refrigeradores ou freezers, máquinas de venda automática, equipamentos de preparação de alimentos e equipamentos científicos e industriais;
 - Luzes de equipamentos de exame e focos cirúrgicos, luzes noturnas baixas e iluminação integrada ao equipamento médico, desde que esses sistemas sejam computados separadamente do sistema de iluminação geral;
 - Iluminação para crescimento ou manutenção de plantas em espaços que não sejam *Controlled Environment Horticulture* (CEH), se for controlada por um interruptor de tempo astronômico multinível
 - Equipamentos de iluminação à venda;
 - Equipamentos de demonstração de iluminação em instalações educacionais de iluminação;
 - Iluminação necessária para placas de saída;
 - Iluminação de saída que normalmente fica desligada e que está sujeita ao CBC;
 - Iluminação nos quartos de hóspedes em hotéis/motéis (a iluminação nos quartos de hóspedes de hotéis/motéis deve estar em conformidade com a Seção 130.0(b). A iluminação que não esteja nos quartos de hóspedes deve estar em conformidade com todos os requisitos de iluminação não residencial aplicáveis na Parte 6).
 - Sistemas de iluminação temporários;
 - Iluminação em edifícios do grupo de ocupação U com menos de 92,9 m²;
 - Iluminação em edifícios agrícolas não condicionados com menos de 232,3m²;

- Os sistemas de iluminação em edifícios históricos qualificados pelo CEHC (Parte 8);
- Iluminação em garagens não residenciais para sete veículos ou menos.
- Iluminação para placas;
- Iluminação em caixas refrigeradas com menos de 278,7m²;
- Iluminação em elevadores que atende aos requisitos da Seção 120.6(f);
- Iluminação conectada a um Ramal de Segurança de Vida ou Ramal Crítico, conforme especificado na Seção 517 do Código Elétrico da Califórnia;
- Iluminação hortícola em espaços de cultivo interno e estufas em conformidade com a Seção 120.6(h).

Observação: em áreas de escritório, é permitida a exclusão de até 0,3 W/ft² (3,23W/m²) de iluminação portátil (ex.: abajur de mesa) no cálculo da potência real de iluminação interna.

- Por fim, nessa etapa deve ser feita a classificação de luminárias e ajuste de potência de acordo com a Seção 130.0(c).
- Regras gerais para o cálculo da potência de iluminação interna permitida:
 - A potência de iluminação permitida deve ser calculada separadamente para as áreas condicionadas e não condicionadas. Cada tipo de área possui sua própria cota específica, que se aplica exclusivamente aos espaços correspondentes. Não é permitido fazer compensações entre as cotas dessas diferentes áreas.
 - O método do **edifício completo**, conforme descrito na Seção 140.6(c)1, deve ser usado somente para um edifício inteiro, exceto conforme permitido pela Seção 140.6(c)1. Conforme descrito na Seção 140.6(c)1, a cota de potência de iluminação interna permitida para a iluminação geral de todo o edifício deve ser calculada multiplicando-se a área do edifício, seja condicionada ou não, pelo valor apresentado na Tabela 140.6-B.
 - O **método por categoria de área (atividades do edifício)**, conforme descrito na Seção 140.6(c)2, deve ser usado sozinho para todas as áreas do edifício, ou quando algumas áreas do edifício usam o **método personalizado** descrito na Seção 140.6(c)3. Sob o método de categoria de área (sozinho ou em conjunto com o método personalizado), conforme descrito mais detalhadamente na Seção 140.6(c)2, e sujeito aos ajustes listados ali, o cálculo da DPI máxima permitida difere entre as áreas condicionadas (com climatização) e não condicionadas (sem climatização).
 - Nas áreas condicionadas, multiplique a área pelo valor indicado na Tabela 140.6-C (ou na Tabela 140.6-D, caso use o método personalizado para aquela área).
 - Nas áreas não condicionadas, o cálculo segue a mesma lógica: área multiplicada pelo valor da tabela aplicável (140.6-C ou 140.6-D, conforme o método escolhido).

O regulamento permite certa flexibilidade através do mecanismo de compensação de cotas: é possível realocar parte da potência permitida entre diferentes áreas do edifício, desde que: a transferência ocorra apenas entre as áreas que utilizem o mesmo método de cálculo; a soma total da potência permaneça dentro dos limites estabelecidos; não sejam feitas transferências entre áreas condicionadas e não condicionadas.

- Se o método por atividade foi escolhido para determinada área, não se pode usar o método personalizado na mesma área e vice-versa.
- A DPI permitida para iluminação geral, pode ser calculada das seguintes formas, sendo possível usar exclusivamente um método ou combinar categoria de área e personalizado: i) edifício completo; ii) categoria de área (atividades do edifício); ou, iii) personalizado.

2.1.1. Método do edifício completo (140.B)

Este método, descrito de forma geral na Figura 2, deve ser usado somente para **edifícios inteiros**, e que se enquadrem na descrição da Tabela 140.6-B. Por exemplo, hotéis/motéis e edifícios residenciais altos não devem ser avaliados por este método.

Figura 2 – Processo para a aplicação do método do edifício completo segundo a Title 24

A potência de iluminação interna deve ser calculada da seguinte forma:

- Para um edifício condicionado, o produto da área de espaço condicionado do edifício deve ser multiplicado pelo fator aplicável de watts por área descrita na Tabela 140.6-B.
- Para um edifício não condicionado, o produto da área de espaço não condicionado do edifício deve ser multiplicado pelo fator aplicável de watts por área descrita na Tabela 140.6-B.

O método de construção completa deverá ser utilizado somente em projetos que envolvam:

- Edifícios inteiros com um tipo de ocupação de uso; ou
- Edifícios de ocupação mista, onde um tipo de utilização constitui pelo menos 90% de todo o edifício (considerando que a utilização principal é 100% do edifício); ou
- Espaços comerciais alugados onde um único uso ocupa pelo menos 90% da área total, presumindo que 100% do espaço locado é dedicado a esse uso principal.

O método do edifício completo deverá ser usado somente quando o requerente enviar as plantas e especificações para todo o edifício, ou para todo o espaço do inquilino. Neste método, o limite de potência de iluminação interna permitida é o valor da DPI multiplicado pela área do piso de todo o edifício.

Para edifícios que incluem uma garagem de estacionamento e outro tipo de uso listado na Tabela 140.6-B, a parte da garagem de estacionamento do edifício e a parte de outro tipo de uso do edifício devem usar separadamente o Método do Edifício Completo.

Tabela 2 - Adaptação da tabela 140.6-B da Title 24, que especifica os valores referentes à densidade de potência de iluminação para método do edifício completo

Tipo da edificação	DPI permitida	
	w/m ²	ft/m ²
Local de reunião (<i>Assembly</i>)	7,00	0,65
Banco ou instituição financeira (<i>Bank or financial institution</i>)	7,00	0,65
Mercearia (<i>Grocery store</i>)	9,69	0,90
Ginásio (<i>Gymnasium building</i>)	6,46	0,60
Instalação de saúde (<i>Healthcare facility</i>)	9,69	0,90
Industrial/manufatura (<i>Industrial/manufacturing</i>)	6,46	6,0
Biblioteca (<i>Library</i>)	7,53	0,70
Cinema (<i>Motion picture theater</i>)	6,46	6,0
Museu (<i>Museum</i>)	7,00	0,65
Escritório (<i>Office</i>)	6,46	6,0
Estacionamento (<i>Parking garage</i>)	1,40	0,13
Teatro de artes cênicas (<i>Performing arts theater</i>)	8,07	0,75
Instalação religiosa (<i>Religious facility</i>)	7,53	0,70
Restaurante (<i>Restaurant</i>)	7,00	0,65
Varejo (<i>Retail store</i>)	9,69	0,90
Escola (<i>School</i>)	6,46	6,0
Arena de esportes (<i>Sports arena</i>)	8,07	0,75
Todos os outros (<i>All other</i>)	4,30	4,00

2.1.2. Método de categoria de área (140.C)

O método de categoria de área (equivalente ao método das atividades na INI-C) deve ser **usado somente para as áreas de função primária** que estão listadas na Tabela 140.6-C. Para áreas de função primária não listadas, a seleção de um tipo razoavelmente equivalente deve ser permitida. As áreas de função primária

na Tabela 140.6-C não se aplicam a um edifício completo. Cada área de função primária deve ser determinada como uma área separada. O fluxo de aplicação do método está ilustrado na Figura 3.

Figura 3 – Processo para a aplicação do método do edifício completo segundo a Title 24

Para fins de conformidade com a Seção 140.6(c)2, uma "área" será definida como todas as áreas contíguas que acomodam ou estão associadas a uma única área listada na Tabela 146.0-C. Quando as áreas são delimitadas ou separadas por divisórias internas, a área do piso ocupada por essas divisórias internas pode ser incluída na área de função primária.

Sob o método de categoria de área, a potência de iluminação interna permitida para cada área de função primária é o valor de DPI especificado na Tabela 140.6-C, multiplicado pela área da área de função primária. A DPI total permitida para o edifício é a soma de todas as DPIs internas permitidas para todas as áreas do edifício.

Além da potência de iluminação interna permitida, o edifício pode permitir limites adicionais de potência de iluminação para sistemas qualificados, conforme especificado na coluna "Sistemas de Iluminação Qualificados" na Tabela 140.6-C, e para as seguintes condições:

- Somente as áreas de função primária que tenham um sistema de iluminação conforme especificado na coluna "Sistemas de Iluminação Qualificados" na Tabela 140.6-C podem se qualificar para as permissões de energia de iluminação adicionais;
- Os limites adicionais de potência de iluminação serão utilizados somente se os planos identificarem claramente todas as áreas de tarefas aplicáveis e o equipamento de iluminação projetado para iluminar essas tarefas; e
- Tarefas que sejam executadas por menos de duas horas por dia, ou tarefas de menor acuidade que possam ser melhoradas não são elegíveis para os limites adicionais de iluminação;
- Os limites adicionais de potência de iluminação não devem ser utilizados quando houver luminárias que sejam usadas para iluminação geral no edifício;
- As permissões de potência de iluminação adicionais não devem ser utilizadas no caso do método do edifício completo, ou quando se utiliza o método personalizado para qualquer área da construção; entre outras condições especificadas nesta seção.

Tabela 3 - Adaptação da tabela 140.6-c da Title 24, que especifica os valores referentes à densidade de potência de iluminação para método de categoria de área

Atividade principal do ambiente		DPI permitida para iluminação geral (w/m ² w/ft ²)		Potência de iluminação adicional		
				Sistemas de iluminação qualificados	Adicional (w/m ² w/ft ²)	
Envelhecimento dos olhos/baixa visão ¹	Corredor	7,53	0,70	Decorativo/display	3,23	0,30
	Área de refeição	8,61	0,80	Decorativo/display	3,23	0,30
				branco ajustável ou escuro para quente ²	1,08	0,10
	Hall/Entrada principal	9,15	0,85	Decorativo/display	3,23	0,30
				Luz de transição desligada à noite ³	10,23	0,95
				branco ajustável ou escuro para quente	1,08	0,10
	Lounge/Área de espera	8,61	0,80	Decorativo/display	3,23	0,30
				branco ajustável ou escuro para quente	1,08	0,10
	Sala multiuso	9,15	0,85	Decorativo/display	3,23	0,30
				branco ajustável ou escuro para quente	1,08	0,10
	Culto religioso	10,76	1,00	Decorativo/display	3,23	0,30
				branco ajustável ou escuro para quente	1,08	0,10
Vestiário	10,76	1,00	Decorativo/display	2,15	0,20	
Área de escada	8,61	0,80	Decorativo/display	3,23	0,30	
Área de assento da audiência		5,38	0,50	Decorativo/display	2,69	0,25
Auditório		7,53	0,70	Decorativo/display	4,84	0,45

Reparo e manutenção de automóveis		5,92	0,55	Tarefa em detalhe ⁴	2,15	0,20
Barbearia, salão de beleza, SPA		7,53	0,70	Tarefa em detalhe	3,23	0,30
				Decorativo/display	2,69	0,25
Local de encontro cívico		9,69	0,90	Decorativo/display	2,69	0,25
Sala de aula, palestras, treinamento		6,46	0,60	Quadro branco ou negro ⁵	2,13 (w/m)	7,00 (w/ft)
Átrio/saguão		6,46	0,60	Decorativo/display	2,69	0,25
Convenção, conferência e áreas de reunião		8,07	0,75	Decorativo/display	2,69	0,25
Sala de cópias		5,38	0,50	—	—	—
Corredor		4,31	0,40	Decorativo/display	2,69	0,25
Área de comer	Bar/Lounge e jantar fino	4,84	0,45	Decorativo/display	3,77	0,35
	Cafeteria/Fast Food	4,84	0,45		2,69	0,25
	Família e lazer	4,31	0,40		2,69	0,25
Sala de elétrica, mecânica e telefonia		4,31	0,40	Tarefa em detalhe	2,15	0,20
Exercícios físicos e ginásio		5,38	0,50	—	—	—
Transações financeiras		7,53	0,70	Decorativo/display	2,69	0,25
Estabelecimentos assistenciais de saúde (incluindo hospitais)	Investigação clínica e tratamento	12,38	1,15	—	—	—
	Exame de imagem	6,46	0,60	Decorativo/display	2,15	0,20
				branco ajustável ou escuro para quente	1,08	0,10
	Suprimentos	5,92	0,55	—	—	—

	médicos					
	Enfermaria	8,61	0,80	branco ajustável ou escuro para quente	1,08	0,10
	Posto de enfermagem	9,15	0,85	branco ajustável ou escuro para quente	1,08	0,10
				Tarefa em detalhe	2,15	0,20
	Sala cirúrgica	20,45	1,90	—	—	—
	Quarto	7,53	0,70	Decorativo/display		0,15
				branco ajustável ou escuro para quente	1,08	0,10
	Fisioterapia	8,07	0,75	branco ajustável ou escuro para quente	1,08	0,10
	Sala de recuperação	9,69	0,90	branco ajustável ou escuro para quente	1,08	0,10
Áreas comuns de hotelaria		9,15	0,85	Decorativo/display	2,69	0,25
Cozinha/preparo de alimentos		10,23	0,95	—	—	—
Laboratório científico		9,69	0,90	Trabalho especializado ⁶	2,69	0,25
Lavanderia		4,84	0,45	—	—	—
Livraria	Área de leitura	8,61	0,80	Decorativo/display	2,69	0,25
	Estantes	10,76	1,00	—	—	—
Hall/Entrada principal		7,53	0,70	Decorativo/display	2,69	0,25
Área de armazenamento		4,84	0,45	—	—	—
Área de espera ou conforto		5,92	0,55	Decorativo/display	2,69	0,25
Área de trabalho de manufatura, comercial e	Forro baixo	6,46	0,60	Tarefa em detalhe	2,15	0,20
	Forro alto	5,92	0,55	Tarefa em detalhe	2,15	0,20

industrial	Precisão	9,15	0,85	Trabalho especializado de precisão ⁷	7,53	0,70
Museus	Exibição	5,38	0,50	Decorativo/display	4,84	0,45
	Restauração	7,53	0,70	Tarefa em detalhe	3,77	0,35
Escritórios	>250ft ²	6,46	0,60	Decorativo/display e iluminação portátil para escritórios ⁸	2,15	0,20
	≤ 250ft ²	7,00	0,65			
Estacionamento	Estacionamen- to	1,08	0,10	Primeiro ATM ou máquina de ticket	100 W	
	Zonas de adaptação à luz natural ⁹	10,76	1,00	ATM ou máquina de ticket adicional	50 W cada	
Farmácia		10,76	1,00	Trabalho especializado	3,77	0,35
Varejo	Vendas	10,76	1,00	Decorativo/display	3,77	0,35
	Merchandising	10,23	0,95	Decorativo/display	3,77	0,35
	Provador	6,46	0,60	Espelho externo iluminado ¹⁰	40 W cada	
				Espelho interno iluminado ¹⁰	120 W cada	
Área de culto religioso		10,23	0,95	Decorativo/display	2,69	0,25
Vestiários		7,00	0,65	Decorativo/display	3,77	0,35
Escadarias		6,46	0,60	Decorativo/display	3,77	0,35
Armazenamento comercial/industrial	Galpão	4,31	0,40	—	—	—
	Carga e descarga	6,46	0,60			
Área de esportes – área da partida (não inclui área	Classe I ¹¹	24,22	2,25	—	—	—
	Classe II ¹¹	15,61	1,45			

do público ou área de apoio)	Classe III ¹¹	11,84	1,10			
	Classe IV ¹¹	8,07	0,75			
Área de teatro	Cinema	5,38	0,50	Decorativo/display	2,69	0,25
	Performance	5,38	0,50			
Transportes	Área de bagagem	4,31	0,40	—	—	—
	Área de guichês	4,84	0,45	Decorativo/display	2,15	0,20
Estúdio de videoconferência		9,69	0,90	Videoconferência ¹²	10,76	1,00
Todos os outros		4,31	0,40	—	—	—

1. Áreas de baixa visão/envelhecimento dos olhos podem ser documentadas como projetadas para atender aos níveis de luz do ANSI/IES RP-28 e são ou serão licenciadas por autoridades locais ou estaduais para cuidados de longo prazo para idosos, creches para adultos, apoio a idosos e/ou pessoas com necessidades visuais especiais.
2. Luminárias brancas ajustáveis capazes de mudança de cor maior ou igual a 2000K CCT, ou luminárias de luz fraca a quente capazes de mudança de cor maior ou igual a 500K CCT, conectadas a controles que permitem a mudança de cor das luminárias.
3. Iluminação de transição DESLIGADA à noite. A potência de iluminação é controlada por relógio astronômico ou outro controle para desligar a iluminação à noite. LPD adicional se aplica somente a áreas dentro de 30 pés de uma saída. Não se aplica à iluminação em zonas iluminadas pelo dia.
4. A iluminação deve fornecer alto nível de acuidade visual necessário para atividades que exigem muita atenção a pequenos elementos e/ou trabalho de muito perto.
5. Quadro branco ou quadro negro: iluminação direcional dedicada a um quadro branco ou quadro negro.
6. A iluminação é necessária para tarefas visuais cognitivas de pequena escala ou de desempenho rápido; iluminação necessária para operar equipamentos especializados associados a atividades farmacêuticas/laboratoriais.
7. Iluminação para trabalho realizado em um ambiente comercial ou industrial que envolve trabalhar com objetos de baixo contraste, com detalhes finos ou em movimento rápido.
8. A iluminação portátil em áreas de escritório inclui iluminação suplementar de tarefas montada sob prateleiras ou móveis, quando controlada por um relógio de ponto ou um sensor de ocupação.
9. As zonas de adaptação à luz natural não devem ter mais de 20 metros de distância da entrada da garagem.
10. Espelhos iluminados: a iluminação deverá ser dedicada ao espelho.
11. A instalação de Classe I é usada para jogos de competição para 5000 ou mais espectadores. A instalação de Classe II é usada para jogos de competição para até 5000 espectadores. A instalação de Classe III é usada para jogos de competição para até 2000 espectadores. A instalação de Classe IV é normalmente usada para jogos recreativos e há previsão limitada ou nenhuma previsão para espectadores.
12. A potência de iluminação adicional para videoconferência será permitida desde que o estúdio de videoconferência atenda a todos os requisitos da Seção 140.6(c)2Gvii.

Fonte: Adaptado pelos autores, 2025.

2.1.3. Método personalizado (140.D)

O método personalizado deverá ser **usado apenas para áreas de função primária listadas na Tabela 140.6-D**. As cotas de potência de iluminação interna permitidas para a iluminação geral serão determinadas de acordo com a Seção 140.6(c)3F, conforme aplicável. A "área" deve ser definida como todas as áreas contíguas que acomodam ou estão associadas a uma única área de função primária listada na Tabela 140.6-D.

Quando as áreas são delimitadas ou separadas por divisórias internas, a área do piso ocupada por essas divisórias internas pode ser incluída em uma área de função primária.

Figura 4 – Processo para a aplicação do método personalizado segundo a Title 24

Este método oferece uma análise detalhada, espaço por espaço, permitindo que os projetistas calculem a potência de iluminação permitida atribuindo valores de DPI específicos a diferentes áreas dentro de um edifício com base em sua tipologia. O método personalizado pode ser aplicado independentemente a todas as áreas dentro de um edifício ou em combinação com o método de categoria de área para espaços específicos que necessitam de permissões de iluminação adicionais. É um método mais flexível que permite cálculos de DPI personalizadas com base nas características específicas de espaços individuais, como requisitos de tarefas, disponibilidade de luz natural ou controles avançados.

Tabela 4: Adaptação da tabela 140.6-D da Title 24, que especifica os valores referentes à densidade de potência de iluminação para método personalizado

Área de função primária	Nível geral de iluminação (lux)	DPI de exibição de parede		Potência combinada de exibição de piso e DPI de tarefa permitidas (m/ft ²)		DPI permitida para iluminação decorativa/efeitos especiais (m/ft ²)	
		W/m	W/ft	W/m ²	W/ft ²	W/m ²	W/ft ²
Auditório	300	9,84	3,00	2,15	0,20	3,77	0,35
Convenção, conferência e áreas	300	6,56	2,00	3,23	0,30	3,77	0,35

de reunião							
Jantar	200	4,10	1,25	4,84	0,45	3,77	0,35
Exibição e museus	150	36,74	11,20	7,53	0,70	3,77	0,35
Hotel							
Salão de festas e eventos	400	5,91	1,80	1,29	0,12	3,77	0,35
Saguão	200	11,15	3,40	2,15	0,20	3,77	0,35
Entrada principal	200	11,15	3,40	2,15	0,20	3,77	0,35
Área de culto religioso	300	4,27	1,30	4,31	0,40	3,77	0,35
Varejo							
Mercado	600	21,65	6,60	6,46	0,60	3,77	0,35
Mercadorias e <i>showroom</i>	500	37,73	11,50	7,53	0,70	3,77	0,35
Teatro							
Cinema	220	6,56	2,00	2,15	0,20	3,77	0,35
Performance	220	23,95	7,30	2,15	0,20	3,77	0,35

2.1.4. Comparação entre os métodos da Title 24

Os métodos para a avaliação do sistema de iluminação e cálculo da potência de iluminação permitida por meio do CEC (Title 24, Parte 6, 2022) para os métodos de edifício completo (*Complete Building Method*, Seção 140.6(c)-1) e categoria de área/atividades do edifício (*Area Category Method*, Seção 140.6(c)-2) são muito similares aos *Building Area Method* (Item 9.5.1) e *Space-by-Space Method* (Item 9.5.2) da ASHRAE 90.1 (2022), mas com requisitos e limites adaptados para o contexto do Estado da Califórnia. Já o método personalizado (*Tailored Method*, Seção 140.6(c)-3) presente na Title 24 não possui equivalente direto na ASHRAE 90.1. Na Tabela 5 é apresentada uma síntese das principais características dos métodos da Title 24.

Tabela 5 - Síntese das principais características dos métodos da Title 24

Característica	Método do edifício completo	Método de categoria de área	Método personalizado
Aplicabilidade	Edifícios inteiros ou espaços onde um único tipo de ocupação constitui	Espaços com necessidades de iluminação especializadas, como	Espaços com necessidades de iluminação especial, como iluminação de

	pelo menos 90% da área. Não aplicável a edifícios de uso misto, a menos que um tipo de ocupação predomine em pelo menos 90% da área.	iluminação de destaque ou ornamental, onde as permissões padrão podem ser insuficientes. Funciona bem com espaços padronizados.	destaque ou ornamental, onde as permissões padrão podem ser insuficientes. Ideal para projetos complexos ou de alta eficiência.
Complexidade	O mais simples dos três métodos. Envolve a multiplicação da área total do edifício pela DPI especificada na Tabela 140.6-B.	Complexidade moderada. Requer o cálculo das DPIs permitidas para cada área funcional distinta, multiplicando sua área pelo valor de DPI correspondente da Tabela 140.6-C.	O mais complexo dos três métodos. Envolve cálculos detalhados baseados nas dimensões do ambiente e funções específicas de iluminação, utilizando valores da Tabela 140.6-D.
Flexibilidade	Flexibilidade limitada, pois aplica uma DPI uniforme em todo o edifício ou espaço locado, sem acomodar variações nas necessidades de iluminação para diferentes áreas.	Oferece maior flexibilidade do que o Método do Edifício Completo, acomodando diversas necessidades de iluminação em diferentes áreas dentro do mesmo edifício.	Altamente flexível, permitindo soluções de iluminação personalizadas adaptadas a tarefas específicas ou requisitos estéticos dentro de um espaço.
Integração de controles	Embora controles básicos de iluminação sejam obrigatórios, este método oferece menos oportunidades para ajustes de potência baseados em controles em comparação com métodos mais detalhados.	Permite ajustes baseados na implementação de controles de iluminação avançados, possibilitando reduções na potência de iluminação calculada por meio de Fatores de Ajuste de Potência, conforme detalhado na Seção 140.6(a)2.	Oferece oportunidades significativas para a integração de controles de iluminação avançados, com potencial para ajustes substanciais de potência baseados no uso de estratégias de controle especializadas.

2.1.5. Comparação INI-C (setembro de 2022) e CEC (2022, versão janeiro de 2023)

O **CEC** apresenta requisitos mínimos para uma edificação eficiente, utilizando um método de conformidade que permite aos projetistas escolher entre uma abordagem prescritiva, com requisitos específicos para componentes, ou uma abordagem de desempenho, que utiliza simulações para demonstrar que o edifício atende a uma determinada demanda de energia.

A **INI-C**, por sua vez, objetiva classificar a eficiência energética de edificações comerciais, de serviços e públicas no Brasil, permitindo uma avaliação geral ou parcial dos sistemas da edificação, a partir do cálculo da redução no consumo de energia que uma edificação tem em relação à uma edificação de referência (classificação D).

Nos itens seguintes os métodos específicos para a avaliação do sistema de iluminação considerando o especificado pela INI-C e pelo CEC são comparados, e os valores limites descritos em tabelas.

- Método do edifício completo:** o método é bastante similar entre as duas normativas, divergindo principalmente em como é considerada a classificação da tipologia do edifício e nos valores de referência (Tabela 6). Para avaliar a conformidade de um projeto de iluminação segundo o CEC, deve-se definir a tipologia predominante da edificação, que deve ocupar pelo menos 90% da área total do edifício⁵, com a DPI de referência para cada tipologia apresentada na **Tabela 140.6-B** (ver Tabela 5). Já a INI-C, permite definir até três tipologias predominantes na edificação, sendo necessário ponderar as atividades por área, calculando a proporção de cada função principal em relação à área total da edificação. As DPIs de referência estão descritas na **Tabela B.III.2**, que contém os valores referentes à classificação A e D para diferentes tipologias.

Tabela 6 - Comparação entre os valores de DPI limites especificados na INI-C e no CEC para o método do edifício completo

Tipologia	DPI (W/m ²)	
	Brasil (INI-C (A)) 2022	Califórnia (CEC) 2023
Escritórios	8,50	6,46
Educacional	8,70	6,46
Hospedagem	6,60	**
Varejo e Serviços	11,40 ⁶	9,69
Serviços de Alimentação	9,20 ⁷	7,00
Supermercados e mercados	11,40 ⁶	9,69
Galpões e Armazenagem	5,20	4,30

⁵ A ASHRAE 90.1 (2022) pede que a tipologia predomine em 80% da edificação para aplicação do método simplificado.

⁶ DPI_L Classificação A da função “Comércio”.

⁷ Média da DPI_L Classificação A das funções “Restaurante” (8,4W/m²), “Restaurante: bar/lazer” (10,7W/m²) e “Restaurante: fast-food” (8,5W/m²).

Reunião de Público	*	7,00
Terminais de Transporte	6,80	4,30
EAS - atenção básica	8,80	9,69
EAS - atenção especializada	11,30	9,69
Outros	-	4,30
*Em desenvolvimento		
**Tipologia não avaliada por este método		

- Método das atividades do edifício:** na INI-C, o método das atividades do edifício estabelece valores de densidade de potência de iluminação para as atividades principais e secundárias separadamente, atribuindo valores independentes de densidade de potência limite (DPI_L) para as diferentes atividades da edificação. As atividades podem ser contabilizadas por um ambiente ou por grupos de ambientes com a mesma atividade. O método da CEC é similar ao da INI-C, diferindo em algumas atividades apresentadas e seus valores de DPI_L correspondente (Tabela 7). Outra diferenciação da INI-C em relação ao CEC é que o método brasileiro permite a avaliação parcial da edificação, sendo indicado para o caso de edifícios de múltiplos proprietários em que se requer a classificação parcial do sistema de iluminação.

Tabela 7 - Comparação entre os valores de DPI limites especificados na INI-C e no CEC para o método das atividades

Método das Atividades do Edifício		
Ambientes/Atividades	DPI (W/m²)	
	Brasil (INI-C, A) 2022	Califórnia (CEC) 2023
Armazém, atacado		
Material pequeno/leve	7,45	4,84
Material médio/volumoso	3,80	
Átrio - por metro de altura		
até 12,20 m de altura	0,10 (W/m)	6,46
acima de 12,20 m de altura ¹	0,07 (W/m)	
Auditórios e Anfiteatros		
Auditório	11,50	7,53
Centro de convenções	11,50	8,07
Cinema	12,25	5,38
Penitenciária	11,50	-

Teatro	21,85	5,38
Banco/escritório - área de atividades bancárias	10,00	7,53
Banheiros	9,15	-
Biblioteca		
Área de arquivamento	6,00	-
Área de leitura	8,85	8,61
Área de estantes	12,90	10,76
Casa de máquinas	4,65	4,31
Centro de convenções		
Espaço de exposições	9,50	8,07
Circulação	7,10	4,31
Área de vendas	13,15	10,76
Provador	5,40	6,46
Cozinhas	11,40	10,23
Depósitos	4,95	4,84
Dormitórios – alojamentos	10,47	-
Escadas	6,25	6,46
Escritório	10,00	7,00 (até 23,22 m ²) ou 6,46 (>23,22 m ²)
Escritório – planta livre	8,70	-
Garagem	1,50	1,08
Ginásio/Academia		
Área de ginástica	8,85	5,38
Arquibancada	7,00	5,38
Esportes de ringue	26,40	-
Quadra de esportes – classe 4	12,15 ²	8,07
Quadra de esportes – classe 3	18,30 ³	11,84
Quadra de esportes – classe 2	21,10 ⁴	15,61
Quadra de esportes – classe 1	26,60 ⁵	24,22
Hall de entrada - vestíbulo		
Elevador	7,45	7,53

Cinemas	4,85	
Hotel	11,40	
Salas de espetáculos	18,30	
Outros	10,80	
Hospital		
Circulação	9,90	-
Emergência	18,10	-
Enfermaria	10,75	8,61
Exames simples	14,45	6,46
Exames/tratamento	18,10	12,38
Farmácia	14,40	10,76
Fisioterapia	9,05	8,07
Sala de espera, estar	8,40	-
Recuperação	11,10	9,69
Sala de enfermeiros	9,40	9,15
Sala de operação	23,35	20,45
Quarto de pacientes	6,65	7,53
Suprimentos médicos	5,80	5,92
Igreja/Templo		
Assentos	16,50	
Altar, coro	16,50	10,23
Sala de comunhão - nave	5,90	
Laboratórios		
Para salas de aula	12,90	-
Médicos e pesquisa	15,60	9,69
Lavanderia	4,65	4,84
Museus		
Restauração	9,15	5,38
Sala de exibição	11,50	7,53
Oficina mecânica	7,05	5,92
Oficina – seminário, cursos	12,25	-

Quartos de hotel	8,30	-
Refeitório	6,80	4,84
Salão	7,65	4,84
Lanchonete/café	6,80	4,84
Bar/lazer	10,00	4,84 (bar) e 4,31 (lazer)
Refeitório de penitenciária	10,35	-
Sala de aula, treinamento	9,90	6,46
Sala de espera, convivência	7,55	5,92
Sala de reuniões, conferência, multiuso	11,50	8,07
Vestiário	5,15	7,00
Transportes		
Área de bagagem	4,85	4,31
Aeroporto – Pátio	3,35	-
Assentos – Espera	6,65	-
Terminal – Bilheteria	10,00	4,84
Necessidades visuais especiais		
Área de refeição	21,55	8,61
Áreas de uso comum	19,35	9,15
Corredor	9,90	7,53
Hall de entrada	21,85	9,15
Banheiro	10,35	10,76

¹ 4,30 W/m² somado à parcela ao lado.

² Para as quadras de jogos sociais e de recreação apenas, não considera a presença de espectadores.

³ Para estádios e ginásios de jogos classificatórios, considerando a presença de espectadores.

⁴ Para competições em estádios e ginásios com capacidade para menos de 5.000 espectadores.

⁵ Para competições em estádios e ginásios de grande capacidade, acima de 5.000 espectadores. Quadras de jogos sociais e de recreação apenas, não considera a presença de espectadores.

2.2. Iluminação externa

A iluminação externa permitida deve ser calculada de acordo com a zona de iluminação externa na Title 24, Parte 1, Capítulo 10, Seção 10-114. Na Title 24, Parte 6, Subcapítulo 5, Seção 140.7, estão os requisitos prescritivos para a eficiência energética da iluminação externa. As exceções à Seção 140.7 estão dispostas na subseção (a). Um sistema de iluminação externa está em conformidade com a Seção 140.7 da Title 24, Parte 6, se atender aos requisitos das subseções (b) e (c), e a potência de iluminação externa real instalada não for

maior do que a potência de iluminação externa permitida calculada pela subseção (d). É dentro desta seção da Title 24, Parte 6, que estão os limites de iluminação de fachadas, entradas e saídas de edificações de uso público, guaritas, áreas de ocupação externa (como iluminação de área de mesas ao ar livre), entre outros.

(a) Exceções: Quando mais de 50 por cento da luz de uma luminária estiver dentro de uma ou mais das seguintes aplicações, a potência de iluminação dessa luminária estará isenta da Seção 140.7:

1. Iluminação externa temporária.
2. Iluminação exigida pela Administração Federal de Aviação e pela Guarda Costeira.
3. Iluminação para ruas públicas, estradas, rodovias e sinalização de trânsito, incluindo iluminação para entradas de veículos que ocorram em vias públicas.
4. Iluminação para campos esportivos e de atletismo, e parques infantis.
5. Iluminação para locais industriais, incluindo, mas não se limitando a pátios ferroviários, estaleiros e docas marítimas, píeres e marinas, processamento de produtos químicos e petróleo e instalações de aviação.
6. Iluminação de monumentos públicos.
7. Iluminação de placas.
8. Iluminação de túneis, pontes, escadas, elevadores para cadeiras de rodas para conformidade com a Lei dos Americanos com Deficiências (ADA) e rampas que não sejam rampas de garagem.
9. Iluminação paisagística.
10. Em parques temáticos: iluminação externa somente para temas e efeitos especiais.
11. Iluminação para apresentações teatrais ao ar livre e outras apresentações ao vivo ao ar livre, desde que esses sistemas de iluminação sejam adicionais aos sistemas de iluminação da área e sejam controlados por uma estação de controle de *cross-fade* multicena ou teatral acessível apenas a operadores autorizados.
12. Sistemas de iluminação externa para edifícios históricos qualificados, conforme definido no Código de Edifícios Históricos da Califórnia (Título 24, Parte 8), consistem somente de componentes de iluminação históricos ou réplicas de componentes de iluminação históricos. [...] Todos os outros sistemas de iluminação externa para edifícios históricos qualificados deverão estar em conformidade com a Seção 140.7.

3. ANSI/IES LM-80-20

A ANSI/IES LM-80-20, *Approved Method: Measuring Luminous Flux and Color Maintenance of LED Packages, Arrays, and Modules*, é um processo aprovado que mede a manutenção do lúmen do fluxo para um grupo de diodos eletroluminescentes (LED) em várias temperaturas operacionais. Este documento recomenda testes ao longo de um mínimo de 6.000 horas (é declarado, no entanto, que um período de teste de 10.000 horas é aconselhável); as medições são feitas em intervalos de 1.000 horas.

Além dessas especificações do LED ou módulo de LED, o LM-80 não oferece nenhuma outra determinação ou estimativa quanto à vida útil (ou manutenção do fluxo luminoso) além do número de horas de teste, para tal há a TM-21. Apesar dos intervalos de tempo de teste de 10.000 horas, as recomendações fazem muito pouco para desafiar as afirmações feitas pelos fabricantes de iluminação baseada em LED sobre a vida útil dos produtos de LED vendidos no mercado hoje.

A normativa de 2020 não estava com acesso aberto no momento do presente relatório. A versão de 2015 foi verificada e apresenta definições, condições do ambiente físico, condições de elétrica, procedimentos de medição fotométrica e elétrica, procedimentos de testes de manutenção e o modelo de relatório de ensaio.

4. ANSI/IES LM-79-24

A ANSI/IES LM-79-24, *Approved Method: Optical and Electrical Measurements of Solid-State Lighting Products*, é um processo aprovado que mede as propriedades elétricas e fotométricas de produtos LED. Os resultados de todas as cinco medições métricas exibidas em um rótulo de produto de iluminação se originam de resultados de teste com base no registro LM-79. É definido pelo método da LM-79-24:

- a potência e o fator de potência da luminária;
- a frequência e corrente elétrica;
- o índice de reprodução de cor (IRC);
- a temperatura de cor;
- intensidade luminosa, medida em “cd”;
- a eficácia luminosa, medida em lúmens por watt (lm/W);
- fluxo luminoso, medido em lúmens (lm).

Obs.: O teste LM-79 não utiliza os módulos de LED, mas sim a própria luminária ou lâmpada LED.

A normativa de 2024 não estava com acesso aberto no momento de elaboração do presente relatório. A versão de 2019 foi verificada e apresenta definições, condições de teste do ambiente físico, condições de testes de elétrica, procedimentos de preparação do teste, fluxo luminoso total e medições ópticas integradas, medidas de uniformidade de cromaticidade, incerteza de medição e requisitos para relatórios, além dos anexos “Considerações sobre fluxo de ar para testar produtos SSL”, “Circuito de Medição de Corrente e Capacitância de Alta Frequência”, “Dependência da Resistência e Indutância da Fonte de Alimentação”, “Intervalo de tolerância vs. Intervalo de aceitação”, “Benefícios da medição de forma de onda” e “Menor intensidade luminosa para uniformidade de cromaticidade”.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este relatório teve como principal objetivo a consolidação de uma análise detalhada dos métodos para a determinação de limites de densidade de potência de iluminação (DPI) que possam ser estudados e adotados pela INI-C a partir da Title 24 do Estado da Califórnia, com foco na aplicação em edificações comerciais, de serviços e públicas. A comparação dos diferentes métodos – edifício completo, categoria de área e método personalizado – evidencia as especificidades e flexibilidades de cada abordagem, bem como seus pontos de convergência e de divergência em relação à classificação de tipologias e limites de potência permitidos. A utilização das normas internacionais LM-79 e LM-80, aliadas às diretrizes da Title 24, pode contribuir significativamente para o aprimoramento das metodologias nacionais de avaliação da eficiência energética, promovendo a harmonização regulatória e subsidiando tecnicamente a implementação da compulsoriedade da etiquetagem de edificações no Brasil.

Referências

BRASIL. Ministério da Economia. Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro). Portaria Nº 309, de 6 de setembro de 2022. **Aprova as Instruções Normativas e os Requisitos de Avaliação da Conformidade para a Eficiência Energética das Edificações Comerciais, de Serviços e Públicas e Residenciais** – Consolidado. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 set. 2022. Disponível em: <http://sistema-sil.inmetro.gov.br/rtac/RTAC002989.pdf>. Acesso em: 18 mar 2025.

CALIFORNIA BUILDING STANDARDS COMMISSION (CBSC). **California Administrative Code (CAC)**: Title 24, Part 1. Sacramento: CBSC, 2022. Disponível em: <https://www.dgs.ca.gov/BSC/Codes>. Acesso em: 18 mar 2025.

CALIFORNIA BUILDING STANDARDS COMMISSION. **California Building Code (CBC)**: Title 24, Part 2. Sacramento: CBSC, 2022. Disponível em: <https://www.dgs.ca.gov/BSC/Codes>. Acesso em: 18 mar 2025.

CALIFORNIA BUILDING STANDARDS COMMISSION. **California Residential Code (CRC)**: Title 24, Part 2.5. Sacramento: CBSC, 2022. Disponível em: <https://www.dgs.ca.gov/BSC/Codes>. Acesso em: 18 mar 2025.

CALIFORNIA BUILDING STANDARDS COMMISSION. **California Energy Code (CEC)**: Title 24, Part 6. Sacramento: CBSC, 2022. Disponível em: <https://www.dgs.ca.gov/BSC/Codes>. Acesso em: 18 mar 2025.

CALIFORNIA BUILDING STANDARDS COMMISSION. **California Green Building Standards Code (CALGreen)**: Title 24, Part 11. Sacramento: CBSC, 2022. Disponível em: <https://www.dgs.ca.gov/BSC/Codes>. Acesso em: 18 mar 2025.

DESIGNLIGHTS CONSORTIUM (DLC). **Solid-State Lighting (SSL) Technical Requirements Version 5.1**. 2020. Disponível em: <https://designlights.org/our-work/solid-state-lighting/technical-requirements/ssl-v5-1>. Acesso em: 18 mar 2025.

ENERGY STAR. **Requirements for the Use of LM-80 Data**. 2017. Disponível em:

<https://www.energystar.gov/sites/default/files/ENERGY%20STAR%20Requirements%20for%20the%20Use%20of%20LM-80%20Data%20FINAL.pdf>. Acesso em: 18 mar 2025.

ILLUMINATING ENGINEERING SOCIETY (IES). **ANSI/IES LM-80-20**: Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Light Sources. New York: IES, 2020. Disponível em: <https://www.ies.org/store>. Acesso em: 18 mar 2025

ILLUMINATING ENGINEERING SOCIETY (IES). **ANSI/IES LM-79-24**: Approved Method for the Electrical and Photometric Measurements of Solid-State Lighting Products. New York: IES, 2024. Disponível em: <https://www.ies.org/store>. Acesso em: 18 mar 2025.